

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ФОЛЬКЛОРА

САФАРОВА З.М.

преподаватель кафедры методика преподавания английского языка БГУ имени Носира Хусрава

***Аннотация.** В статье рассматриваются методические возможности использования произведений английского и таджикского фольклора в процессе формирования лексических навыков младших школьников. Обосновывается дидактический потенциал народного творчества как средства развития словарного запаса, речевой активности и межкультурной компетенции учащихся. Представлены примеры упражнений, направленных на усвоение лексических единиц в начальной школе.*

***Ключевые слова:** лексическая компетенция, младшие школьники, английский язык, таджикский фольклор, английский фольклор, межкультурная коммуникация.*

Современное языковое образование ориентировано на формирование коммуникативной компетенции учащихся. В условиях глобализации возрастает значение изучения языков различных структурных типов. Однако различия в грамматическом строе, синтаксисе и словообразовании создают значительные трудности для обучающихся образовательных учреждений. В этой связи особую актуальность приобретает поиск эффективных методических средств, способствующих преодолению языкового барьера. Одним из таких средств является фольклор — устное народное творчество, включающее сказки, пословицы, загадки, легенды и песни. Фольклор сочетает в себе языковую, культурную и воспитательную функции, что делает его универсальным инструментом обучения.

Современные требования к обучению иностранному языку в начальной школе ориентированы на формирование коммуникативной компетенции, важным компонентом которой является лексическая компетенция. В младшем школьном возрасте закладываются основы словарного запаса, формируются навыки правильного употребления слов в речи. Формирование лексической компетентности, как показало исследование, возможно на различной основе, в том числе, и на богатом фольклорном материале.

В начальной школе для формирования лексической компетенции роль фольклора важна в качестве материала при изучении иностранного языка. Как особый вид искусства фольклор представляет собой качественно своеобразный компонент художественной культуры. Кроме того, фольклор является носителем разнообразных языковых явлений, зачастую нехарактерных для других художественных произведений ввиду колоритности и богатства языковых средств. Вместе с тем теория и практика обучения свидетельствует о том, что фольклор используется чаще всего для обучения чтению или для ознакомления с культурой страны изучаемого языка. При этом потенциал английского фольклора в качестве материала для формирования лексической компетенции как составляющей иноязычной коммуникативной компетенции недооценивается.

Образовательные программы предполагают поверхностное ознакомление с образцами английского фольклора, при котором богатая и вариативная лексическая составляющая текста сказок, песен остается без должного внимания. Вместе с тем, анализ научных работ по проблеме исследования показывает, что проблема формирования лексической компетенции младших школьников посредством изучения английского фольклора до сих пор не рассматривалась.

Лексические знания обеспечивают успешное овладение основами всех видов речевой деятельности. Под лексическими знаниями понимается не только совокупность языковых сведений об иноязычном слове, но и знание программ действия со словом, т.е. определенных

стратегий обращения с иноязычным словом. Формирование лексической компетенции происходит, прежде всего, за счет освоения и закрепления лексических единиц, под которыми понимается не только отдельное слово, но и устойчивое сочетание, и идиомы. В настоящее время в практике современной школы существует большое количество учебно-методических комплектов по иностранным языкам.

Теоретические основы формирования лексических навыков-это сложный психофизиологический процесс, который заключается в способности автоматизировано вызывать из памяти слово, включает в себе следующие лексический навык:

- понимание значения слова;
- правильное произношение;
- узнавание слова в тексте;
- употребление в устной и письменной речи.

Английские детские песенки (nursery rhymes) и сказки способствуют непроизвольному запоминанию слов благодаря рифме, повторяемости и эмоциональной выразительности. Например:

“Baa, baa, Black Sheep”

Baa, baa Black Sheep.

Have you any wolf?

Yes sir, yes sir.

Three bags full

One for the master,

And one for the dame,

And one for the little boy

Who lives down the lane?

Пример лексики: sheep- гусфанд\ wool- пашм\ bag-чувздон\ full-пур\ dame –хонум\ lane-кўча.

Методические приемы: иллюстративная поддержка, драматизация, составление словарных карт, восстановление последовательности событий.

Таджикские народные сказки и пословицы способствуют развитию родной лексической базы и формированию межкультурных связей. Например

Зирак ва Танбал (The Clever and the Lazy)

Замоне ду дўст зиндагӣ мекарданд яке зирак ва меҳнатдўст буд, дигаре танбал. Онҳо барои чувтучӯи бахт ба сафар баромаданд. Зирак меҳнат мекард, ба мардум ёрӣ мерасонд ва дар охир соҳиби сарвату эҳтиром гардид. Танбал бошад, хамеша умед ба бахт мебаст, аммо чизе ба даст наовард.

Пример слов: дўст-friends\ зирак-clever\ танбал-lazy\ бахт-happiness\ меҳнат-work\ сарват-wealth\ умед-hope.

Через фольклорные тексты учащиеся осваивают синтаксические модели. В английском языке характерен строгий порядок слов: Например: Once upon a time, there lived two friends. One of them was clever and hardworking (Zirak), while the other was lazy (Tanbal). Замоне ду дўст зиндагӣ мекарданд яке зирак ва меҳнатдўст буд, дигаре танбал. Существенной семантической разницы нет, но есть небольшие различие в оттенках смысла и культурной подаче, в таджикской, и в английской версии сказки сохраняется один и тот же смысл. В английском переводе более прямое и нейтральное описание “clever and hardworking”. Полной семантической разницы нет, но есть различие в глубине значений слов, эмоциональной окраске и в культурном контексте.

Методические приемы: сопоставление слов двух языков, создание мини-словаря, перевод ключевых фраз, обсуждение смысла пословиц.

Английский язык относится к аналитическому типу, где грамматические значения выражаются с помощью служебных слов и порядка слов.

Таджикский язык относится к флективным языкам с элементами агглютинации, где грамматические значения выражаются с помощью окончаний и аффиксов. Основные различия проявляются в:

- порядке слов в предложении;
- системе времён и аспектов;
- способах выражения падежных отношений;
- словообразовательных моделях.

Эти различия требуют особого подхода в обучении.

Фольклорные тексты характеризуются повторяемостью, ритмичностью и образностью. Таджикские пословицы, такие как «Босабр боши аз ғура ҳавло пазад» (Be patience, and from unripe grapes, you shall make havla), формируют лексику: Босабр- patience, ғура-unripe grapes havla-ҳавло.

Сравнение лексических единиц позволяет формировать устойчивые ассоциативные связи.

В таджикском языке возможна инверсия: Гург калон аст. Повторяемость конструкций в песнях и сказках способствует автоматизации грамматических навыков. Рифмованные формы облегчают запоминание структур.

Фольклор отражает национальные ценности, традиции и мировоззрение народа. Сравнение английских и таджикских сказок позволяет выявить общие мотивы и культурные различия. Например, образ волка в английских сказках часто символизирует опасность, в таджикских может олицетворять хитрость или испытание. Работа с фольклором способствует развитию толерантности и межкультурной компетенции.

Использование фольклора в обучении предполагает:

1. Сравнительный анализ текстов.
2. Создание двуязычных словарей.
3. Инсценировки и ролевые игры.
4. Переводческие упражнения.

5. Творческие задания (придумать продолжение сказки). Такие методы повышают мотивацию учащихся и способствуют активному усвоению материала. В ходе апробации методики в начальной школе было выявлено, что учащиеся, работавшие с фольклорными текстами, демонстрировали более высокий уровень запоминания лексики.

Таким образом, фольклор играет важную роль в изучении разноструктурных языков. Он способствует формированию лексических и грамматических навыков, развитию межкультурной компетенции и повышению мотивации учащихся. Интеграция фольклора в образовательный процесс является эффективным средством преодоления трудностей, возникающих при изучении языков различного строя. Произведения английского и таджикского фольклора обладают высоким дидактическим потенциалом в формировании лексических навыков младших школьников. Их систематическое использование способствует развитию словарного запаса, формированию коммуникативной и межкультурной компетенции, а также повышению мотивации к изучению иностранного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам в начальной школе. – М.: Просвещение, 2015.
2. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2015
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Индрик, 2005.
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 2010.
5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения. – М.: Просвещение, 2010.
6. Brewster J., Ellis G., Girard D. The Primary English Teacher's Guide. – London: Penguin, 2014.
7. Harmer J. How to Teach English. – London: Longman, 2018.
8. Harmer J. How to Teach English. – London: Longman, 2018.
9. Crystal D. The English Language. – Cambridge University Press, 2019.
10. Tajik Folk Tales. – Dushanbe: Irfon, 2012.